

СИЛЖИШ ТЎЛҚИНИНИ ҚОВУШОҚ-ЭЛАСТИК МУХИТ БИЛАН ТУЛИҚ КОНТАКТГА БЎЛМАГАН ЦИЛИНДРИК ЖИСМ БИЛАН ЎЗARO ТАЪСИРИ

Ахмедов Ш.Р.¹

Сафаров И.И.²

Тешаев М.Х.³

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Тошкент кимё-технология институти

³Романовский номидаги математика институти Бухоро филиали

Аннотация: Бу ишда мухитнинг ва цилиндрик жисимнинг қовушқоқлик хусусиятлари ҳисобга олинади.

Калит сўзлар: тўлқин, частота, амплитуда.

Аннотация: В работе рассчитаны вязкостные свойства среды и цилиндрического тела.

Ключевые слова: волна, частота, амплитуда.

Abstract: In this work, the viscosity properties of the medium and the cylindrical body are calculated.

Key words: wave, frequency, amplitude.

Фараз қилайлик қовушқоқ – эластик фазода радиуси R булган цилиндрик бушлик Декарт координаталар системасида берилган булсин.

1-расм. Ҳисоб схемаси

Цилиндрнинг ўқи буйлаб z ўқи йуналган. Абсиса ўқини камайиш йуналишида гармоник силжиш тўлқини тушсин. Бушлика каттик цилиндрик жисим куйилсин. Цилиндр чегараси $r = R$ куйидаги шартлар бажарилганда $r = R, |\theta| > \alpha, -\infty < z < \infty$ тулик контактга эга. Лекин $r = R, |\theta| < \alpha$ булганда кучланишлар нольга айланади, яъни ёрик мавжуд. Фараз қилайлик x ўқи буйлаб гармоник силжиш тўлқини таъсир этсин

$$w^{\parallel} = w_0 e^{-i(kx + \omega t)}, \quad k = \omega / c_s \quad (1)$$

Кўчишни (4.1) дан фойдаланиб куйидагича ёзиш мумкин

$$w^{\parallel} = w_0 e^{-ikr \cos \theta - i\omega t}$$

Қовушқоқ жисмни -кўчиши куйидаги тенгламани қаноатлантиради

$$\nabla^2 w_j - \int_{-\infty}^t R_{\mu j}(t - \tau) \nabla^2 w_j = \frac{1}{c_s^2} \frac{\partial^2 w_j}{\partial t^2}, \quad (\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}, j = 1, 2) \quad (2)$$

Охирги хусусий хосилали инegro-дифференциал тенгламани ечимини юкорида келтирилгандек (1) ухшаш кидирилади

$$w_j = \sum_{k=1}^{\infty} w_{kj}(r) \sin n\theta e^{-i\omega t} \quad . \quad (3)$$

Агар (4.3) ни (4.2) га куйилса куйидаги курунишдаги оддий дифференциал тенгламалар системаси олинади ва индексдаги j ёзмай кетамиз

$$\frac{d^2 w_k}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial w_k}{\partial r} - \frac{w_k}{r^2} + \frac{\omega^2}{c_s^2(1-M_k)} w_k = 0, \quad (4)$$

бунда $M_k = \int_0^{\infty} R_{\mu}(t) \exp(-i\omega t) dt$.

Бу тенглама эластик цилиндрик жисм ва мухит учун. Худди шундай эластик жисмга тушувчи силжиш тўлқини эластик жисимга тушгандан силжиш ва буйлама тўлқинларга ажралади

$$\frac{d^2 \Phi_k}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi_k}{\partial r} - \frac{\Phi_k}{r^2} + \frac{\omega^2}{c_p^2(1-L_k)} \Phi_k = 0,$$

бунда $L_k = \int_0^{\infty} R_{\lambda\mu}(t) \exp(-i\omega t) dt$.

Кўпгина ишларда қайтган буйлама тўлқини таъсири кам булганлиги сабабли этиборга олинмаган. Юкорида келтирилган тенглама (4) Гельмголтц тенгламаси булиб , унинг ечими махсус функциялар ёки Бессел ва Нейман функциялари оркали ифодаланadi. Бу тенгламани ечими иккита функцияни йигиндисидан иборат булади

$$w_k = A_0 \frac{H_0^{(1)}(kr)}{H_0^{(1)}(kR)} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \frac{H_n^{(1)}(kr)}{H_n^{(1)}(kR)} \cos n\theta, \quad (5)$$

Бунда $k = \frac{\omega}{c_s(1-M_k)}$, $H_0^{(1)}(kr)$ -Ханкел функцияси нолинчи тартибли. Чегаравий шартлар

$r = R$ куйидагича булади : $w_k(R, \theta) = -w^{\top}(R, \theta) \quad (\alpha < \theta \leq \pi)$. Булардан ташкари $\sigma_{rz}(R, \theta) = -\sigma_{rz}^{\top}(R, \theta) \quad (0 < \theta \leq \alpha)$. Бу тенгламани ечими (5)дан фойдалансак $\sigma_{rz}(r, \theta)$ учун куйидаги ифодалаш мумкин

$$\frac{1}{\mu} \sigma_{rz}(r, \theta) = -A_0 \frac{kH_1^{(1)}(kr)}{H_0^{(1)}(kR)} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \left[-\frac{kH_{n+1}^{(1)}(kr)}{H_n^{(1)}(kR)} + \frac{nH_n^{(1)}(kr)}{rH_n^{(1)}(kR)} \right] \cos n\theta \quad . \quad (6)$$

Агар (5) ва (6) ифодалардан фойдалансак, у холда ихтиёрий интеграл доимийларини топишда жуфт чегаравий контакт шартларидан фойдаланилди

$$-A_0 \frac{kRH_1^{(1)}(kR)}{H_0^{(1)}(kR)} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \left[n - \frac{kRH_{n+1}^{(1)}(kR)}{H_1^{(1)}(kR)} \right] \cos(n\theta) = ikRw_0 e^{-ikR \cos \theta} \quad (0 \leq \theta \leq \alpha), \quad (7)$$

$$-A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\theta) = -w_0 e^{-ikR \cos \theta} \quad (0 < \theta \leq \pi). \quad (8)$$

Бу жуфт тенгламани маълим бир махсус синфини ечими мавжуд булиб[1,2], китобларда келтирилган.

Юкорида келтирилган (7) $0 < \theta \leq \pi$ оралик учун хам ифодалаб оламиз. Бунинг учун

$\frac{R}{\mu} \tau_k(\theta) + ikRw_0 \cos(\theta)e^{-ikR \cos \theta}$ ифодадан фойдаланамиз. Бу ерда $\tau_k(\theta)$ -уринма кучланиш амплитудасининг $r = R, \alpha < \theta \leq \pi$ контурдаги киймати. У холда (7) куйидаги куринишдаги тактибий тенгликлар билан алмаштирамиз

$$A_0 \frac{kRH_1^{(1)}(kR)}{H_0^{(1)}(kR)} + \sum_{n=1}^{\infty} nA_n \cos(n\theta) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \left[\frac{kRH_{n+1}^{(1)}(kR)}{H_n^{(1)}(kR)} - 2n \right] \cos(n\theta) = \begin{cases} -ikRw_0 \cos \theta e^{-ikR \cos \theta} & (0 \leq \theta < \alpha), \\ -\frac{1}{\mu} \tau_k(\theta) - ikRw_0 \cos \theta e^{-ikR \cos \theta} & (\alpha < \theta \leq \pi). \end{cases} \quad (9)$$

Агар (9) ни унГ томонини Фурбе каторга каторига ёйсақ ва куйидаги тенгликдан фойдалансақ

$$\lim_{\kappa \rightarrow 0} \left[\frac{kRH_{n+1}^{(1)}(kR)}{H_n^{(1)}(kR)} - 2n \right] = 0, \quad (10)$$

у холда коэффицентлар учун куйидаги тенглика эга буламиз

$$A_0 \frac{kRH_1^{(1)}(kR)}{H_0^{(1)}(kR)} = -kRw_0 J_1(kR) - \frac{R}{\pi\mu} \int_R^{\pi} \tau_k(\theta) d\theta, \\ A_n = -\frac{2R}{\pi\mu(1-M_k)n} (1-h_n) \int_R^{\pi} \tau_k(\theta) \cos n\theta dt - w_0 kR \frac{2}{\pi} (-1)^{n-1} i^n J'_n(kR) (1-h_n), (n=1, 2, \dots, N) \quad (11)$$

$$A_n = -\frac{2R}{\pi\mu n(1-M_k)} \int_R^{\pi} \tau_k(\theta) \cos n\theta dt - w_0 kR \frac{2}{\pi} (-1)^{n-1} i^n J'_n(kR), (n > N).$$

Бу ерда куйидагича белгилаш киритилган

$$h_n = \frac{kRH_{n+1}^{(1)}(kR) - 2nH_n^{(1)}(kR)}{kRH_{n+1}^{(1)}(kR) - nH_n^{(1)}(kR)}.$$

Юкорида келтирилган (9) тенгламани

$$\int_0^{\pi} \cos t \cos nte^{-ikR \cos t} dt = \pi (-1)^{n-1} i^{n-1} J'_n(kR),$$

белгилаш киритиш оркали куйидаги куринишга олиб келинади

$$\frac{2R}{\pi\mu(1-M_k)} \int_R^{\pi} \tau_k(t) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nt \cos n\theta}{n} \right) dt - \\ - \frac{2R}{\pi\mu(1-M_k)} \sum_{n=1}^N \frac{h_n}{n} \left(\int_R^{\pi} \tau_k(t) \cos nt dt \right) \cos n\theta = \quad (12) \\ = A_0 + w_0 J_0(kR) + 2w_0 kR \sum (-1)^n \frac{J_{n-1}(kR)}{n} \cos n\theta - \\ - 2w_0 kR \sum_{n=1}^N (-1)^n \frac{h_n}{n} J'_n(kR) \cos n\theta.$$

Бу ифодани чиқаришда экспоненциал функцияни куйидаги куринишга ёзиб олдик

$$e^{-ikR \cos \theta} = J_0(kR) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n J_n(kR) \cos(n\theta).$$

Куйидаги ишда [3] урганилаётган масалани янги узгарувчилар киритиш усули билан ечган. Биз ҳам ξ, φ каби янги узгарувчиларни киритамиз

$$\begin{aligned} \cos t &= \beta + \beta' \cos \xi, \cos \theta = \beta + \beta' \cos \varphi, \\ \beta &= \frac{1}{2}(\cos \alpha - 1), \beta' = \frac{1}{2}(\cos \alpha + 1). \end{aligned} \quad (13)$$

Куришиб турибдики янги узгарувчилар ξ ва φ ни узгариши $(0, \pi)$ оралигда, t ва θ узгарувчилар эса (α, π) оралигида узгаради. Бу (13) муносабатдан

$$\begin{aligned} \frac{dt}{d\xi} &= \frac{\sqrt{\cos \alpha - \cos t}}{\sqrt{2} \sin \frac{t}{2}}, \frac{d\theta}{d\varphi} = \frac{\sqrt{\cos \alpha - \cos \theta}}{\sqrt{2} \sin \frac{\theta}{2}} \\ (\alpha < t < \pi, \alpha < \theta < \pi) \end{aligned} \quad (14)$$

Юқорида келтирилган $\tau_k(t) \frac{dt}{d\xi}$ функциясини $0 \leq \xi \leq \pi$ интервалида Фурье каторига ёйиш мумкин

$$\tau_k(t) \frac{dt}{d\xi} = \mu(1 - M_k) \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos(n-1)\xi. \quad (15)$$

Агар (14)дан фойдалансак уринма кучланишлар учун куйидаги ифодани оламиз

$$\tau_k(t)|_{\theta > \alpha} = \mu(1 - M_k) \frac{\sqrt{2} \sin \frac{\theta}{2}}{\sqrt{\cos \alpha - \sin \theta}} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos(n-1)\varphi, \quad (16)$$

бунда

$$\varphi = \arccos\left(\frac{\cos \theta - \beta}{\beta'}\right).$$

Агар (15) ёйилмадан ва куйидаги тенгликдан фойдалансак

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n t \cos n \theta}{n} = -\frac{1}{2} \ln |\cos t - \cos \theta| = -\frac{1}{2} \ln \beta' + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n \xi \cos n \varphi}{n},$$

у холда (12) унги томонини куйидаги куринишга тасвирлаш мумкин

$$\begin{aligned} \frac{2R}{\pi \mu(1 - M_k)} \int_R^{\pi} \tau_k(t) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n t \cos n \theta}{n} dt &= \\ = \frac{2R}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos(n-1)\xi \right) \left(-\frac{1}{2} \ln \beta' + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n \varphi \cos n \xi}{n} \right) d\xi &= \\ = R \sum_{m=1}^{\infty} b_m \alpha_m \cos(n-1)\varphi, \end{aligned} \quad (17)$$

$$\text{бунда } b_1 = -\ln \beta', b_m = \frac{1}{m-1} \quad (m = 2, 3, \dots).$$

Юқорида келтирилган (12) ни ўнги томонидаги иккинчи ифодада шакл алмаштириш учун куйидаги тенгликдан фойдаланамиз

$$\begin{aligned} \cos nt &= \sum_{m=1}^{n+1} c_m^n \cos(m-1)\xi, \\ \cos n\theta &= \sum_{m=1}^{n+1} c_m^n \cos(m-1)\varphi. \end{aligned} \quad (18)$$

Бошқача килиб айтганда

$\cos n\theta = T_n[\beta + \beta' \cos \varphi]$, $T_n(x)$ – Чебышев куп хади, c_m^n – коэффициентлар бўлиб $T_n(x)$ – оркали аникланади. Фараз қилайлик $n=1$ ва $n=2$ булсин, у холда

$$c_1^1 = \beta, c_2^1 = \beta', c_1^2 = 2\beta^2 - 1 + \beta'^2, c_2^2 = 4\beta\beta', c_3^2 = \beta'^2.$$

Шундай килиб (15) ва (18) ни ҳисобга олсак кўйидаги тенглика эга бўламиз

$$\begin{aligned} \frac{2R}{\pi\mu(1-M_k)} \int_0^\pi \tau_k(t) \cos nt dt &= \frac{2R}{\pi\mu(1-M_k)} \int_0^\pi \tau_k(t) \frac{dt}{d\xi} \cos nt(\xi) d\xi = \\ &= R \sum_{j=1}^{n+1} \varepsilon_j \alpha_j c_j^{(n)}, \varepsilon_1 = 2, \varepsilon_j = 1 (j = 2, 3, \dots) \end{aligned} \quad (19)$$

Юқорида олинган барча тенгликлардан фойдалансак, у холда (12) тенгламани кўйидаги кўринишга ёзамиз

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^{\infty} b_m \alpha_m \cos(m-1)\varphi - \sum_{m=1}^{N+1} \left(\sum_{j=1}^{N+1} \alpha_j D_{jm} \right) \cos(m-1)\varphi = \\ = \frac{1}{R} [A_0 + w_0 J_0(kR)] + \frac{2w_0}{R} \sum_{m=1}^{\infty} P_m \cos(m-1)\varphi - \frac{2w_0}{R} \sum_{m=1}^{N+1} Q_m \cos(m-1)\varphi. \end{aligned} \quad (20)$$

Бу ерда куйидагича белгилашлар киритилган

$$\begin{aligned} D_{jm} &= \varepsilon_j \sum_{n=1}^N \frac{h_n}{n} c_j^{(n)} c_m^{(n)}, \\ P_m &= - \sum_{n=1}^N (-1)^n \frac{kR}{n} J_{n-1} c_m^{(n)}, \\ Q_m &= - \sum_{n=1}^N (-1)^n \frac{h_n}{n} kR J'_{n-1}(kR) c_m^{(n)}. \end{aligned}$$

Шундай килиб φ – ўзгарувчи 0 дан π – оралигида ўзгаради, у холда (20)дан α_m топиш учун $N+1$ тенгламадан иборат системани оламиз:

$$\begin{aligned} b_m \alpha_m - \sum_{j=1}^{N+1} \alpha_j D_{jm} &= \frac{2w_0}{R} (Q_m - P_m) + \left(\frac{w_0}{R} J_0(kR) + \frac{A_0}{R} \right) \delta_{1m} \\ (m = 1, 2, 3, \dots, N+1), \delta_{1m} &= 0, \delta_{11} = 1 (m = 2, 3, \dots), \\ b_m \alpha_m &= -2 \frac{w_0}{R} P_m (m > N+1). \end{aligned} \quad (21)$$

2- чизма. K^1 нинг тўлқин сонига боғлиқ узгариши

Агар (15) ни (11) га куйсак, у холда A_0 ни оламиз:

$$A_0 = -w_0 \frac{J_1(kR)H_0^{(1)}(kR)}{H_1^{(1)}(kR)} - R \frac{H_0^{(1)}(kR)}{kRH_1^{(1)}(kR)} \alpha_1. \quad (22)$$

Юкорида келтирилган (21) система (22) ҳисобга олинса куйидаги куринишни эгалайди

$$b_m \alpha_m - \sum_{j=1}^{N+1} \alpha_j D_{jm} = \frac{2w_0}{R} (Q_m - P_m) + \frac{w_0}{R} \left[J_0(kR) - \frac{J_1(kR)H_0^{(1)}(kR)}{H_1^{(1)}(kR)} \right] \delta_{1m}. \quad (23)$$

Бунда

$$b'_1 = -\ln \beta' + \frac{H_0^{(1)}(kR)}{kRH_1^{(1)}(kR)},$$

$$b'_m = b_m = \frac{1}{m-1} \quad (m = 2, 3, \dots, N+1).$$

Шундай қилиб (7) ва (8) жуфт тенгламани ечими тақрибий ҳисобланади. N -нинг ошиб бориши билан жуфт тенгламани ечими аниқ ечимга яқинлашиб боради. Юкорида келтирилган (16) ни ҳисобга олиб ёриқдаги кучланишларнинг динамик интенсивлигини топиш мумкин. Сонли натижалар 2 ва 3 – расимларга келтирилган. Биринчи 2- расимда комплекс частотани хақиқий ва мавҳум қисмини тўлқин сонига нисбатан узгариши келтирилган. Курииб трубки частотани тўлқин сонига боғланиши чизикли функция ёрдамида ифода қилинар экан (1 ва 3 чизиклар). 2-чизик чексиз эластик муҳитда тўлқин тезликлар нисбатини узгариши.

3-расимда $K^2 = \frac{|K_2|(2\pi R)^{-1/2}}{\mu(1-M_k)} \frac{R}{w_0}$, $K_2 = \sqrt{2\pi R} \lim_{\theta \rightarrow \alpha} \left[\sqrt{\theta - \alpha} \tau_k(\theta) \right]$ -нинг тўлқин сонига боғлиқ

узгариши келтирилган. Сонли натижалар олиш учун материалларни ядро релаксациясини $R(t) = A \exp(-\beta t) t^{\alpha-1}$ куришида олинди. Бунда A, β, α - ядро релаксацияси параметри [4,5]. Ҳисоблашларда $A = 0.01, \alpha = 0.1, \beta = 0.05$ [6] деб олинган.

АДАБИЁТЛАР

1. Партон В.З., Кудрявцев Б. А. Динамическая задача механики разрушения для полости с включением. - В кн.: Механика деформируемых тел и конструкций. -М.:

Машиностроение, 1975.-С. 53-60.

2. Сагомаян А.Я. Волны напряжения в сплошных средах. -М.: Изд. - во МГУ.1985. -416с.

3. Партон В.З., Перлин П.И. Методы математической теории упругости – М.:Наука.1981.-688с.

4. Деев П.В., Петрухин М.А., Бабков К.С. Определение расчетных напряжений во фронте сейсмической волны // Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2019. Вып. 3. С. 255–263.

5. Страхов А М Учет воздействия внутритоннельного транспорта на напряженно-деформированное состояние конструкций транспортных тоннелей//Дороги России XXI века, Тематическое приложение «Виадук» №2, 2007 - С 9-12 .

6. Страхов А М Расчет параметров колебания тоннельных обделок кругового очертания под действием подвижного состава метрополитена //Испытание и расчет тоннельных конструкций Сборник научных трудов, выпуск № 241 - М ЦНИИС, 2007. - С 91-99

7. Латифов Ф.С., Сейфуллаев Ф.А., Алыев Ш.Ш. Свободные колебания усиленной поперечными ребрами анизотропной цилиндрической оболочки из стеклопластика с текущей в ней жидкостью // Прикладная механика и техническая физика. 2016. Т. 57. № 4. С. 158–162

8. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Public Health //Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 16-18.

9. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 19-21.

10. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).

11. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).

12. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKRANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).

13. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176

14. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).

15. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.

16. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.

17. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
18. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
19. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
20. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>

